

БАНКЛАРДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЮРИТИШ ТАРТИБИ

Тожибоев Баходиржон Хусанбоевич

Ўзбекистон Республикаси Банк-Молия Академияси

Бизнесни бошқариш (MBA Banking)

магистратура мутахассислиги тингловчиси

Email: bahodir0722@gmail.com

Тел: +998 90 546 17 27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812374>

Тижорат банкларининг активларнинг таркибида Асосий воситалар сезиларли улушга эга ҳисобланади. Шунинг учун Асосий воситаларни ҳисобини тўғри, шаффоф, белгиланган меъёрлар доираси ва БҲХС (Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари) асосида юритилиши аҳамияти катта эга. Сўнгги йилларда банклар томонидан МҲХС (Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари) асосида ҳисоб юритиши, ҳисоб сиёсатини МҲХС талабларига мослаштириш ишлари жадаллашди. Бунга асосий сабаб сифатида, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2021 йил 27 ноябрда Адлия вазирлигида №3337 рақам билан рўйхатга олинган «Тижорат банкларининг ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида»ги Низомнинг тасдиқланганлиги кўрсатишимиз мумкин. Натижада Марказий банкнинг қатор идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўз кучини йўқотди. Бундан ташқари, банклар учун халқаро стандартларга мос келадиган ҳисоботлар тузишни тизимлаштирилган шаклларни юритиш йўлга қўйиш бўйича ҳуқуқий асосни яратилди деб айта оламиз. Низомда молиявий ҳисоботга – «Банкнинг ҳисобот санасидаги молиявий ҳолати, ҳисобот давридаги фаолиятининг молиявий натижаси ва пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги тизимлаштирилган ахборот» деб таъриф берилган. Бу Низомда қуйидаги халқаро ҳисобот шакллари кўрсатилган бўлиб, улар:

- молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот;
- фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисобот;
- хусусий капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот;
- пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот;
- молиявий ҳисоботларни тушунтирувчи изоҳлар.

дан иборат бўлиб, бу ҳисоботларни тўғри тузилиши бўйича жавобгарлик банкнинг Бошқаруви ва кузатув Кенгаши зиммасига юклатилган.

Банклар МҲХСдан келиб чиқиб, мазкур юқорида келтирилган ҳисоботлар номлари ўзгартиришлари, шунингдек, ҳисоботларга қўшимча маълумотлар киритилиши мумкин ҳисобланади. Мисол учун, «фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисобот» номи ўрнига «умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисобот» номидан фойдаланилиши мумкин. МҲХСдан келиб чиқиб, Низомда кўзда тутилмаган ҳолатлар бўйича банкнинг мутахассислари томонидан ўзгаришлар қилиниши мумкин. Шунинг учун ҳам банкнинг молиявий ҳисоботларга масъул мутахассислари билимли, тажрибали, халқаро сертификати мавжуд ҳамда компетенцияси баланд ходимлардан ташкил топган бўлишлиги керак.

Бу ҳолат Тижорат банкларига катта масъулият юклаши табиий ҳолат ҳисобланиб, банклар ҳисоб сиёсатининг юқоридаги Низом талабларидан келиб чиқиб қайта кўриб

чиқишлари ва мутахасислар ўртасида ишларни тақсимоли ҳамда лавозим йўриқномаларига тегишли ўзгартиришлар киритишлари талаб этилади. Бунинг энг муҳим жихати сифатида, Низом талабларини чуқур ўрганиш ва бухгалтерларга ўқишлар, трейнинглар, кейслар ташкил этган ҳолда ўқитиш ишларини амалга ошириш ҳам банк Бошқарувида олдиға етарли чора-тадбирларни амалга ошириш масаласини қўяди. Низом талабларига муофиқ банкларда бухгалтерия ҳисобини юритиш имкон қадар автоматлаштирилган тарзда (инсон омилисиз) амалга оширилишини йўлга қўйиш лозимлиги ҳам муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Банк активларининг таркиби ҳақида сўз юритадиган бўлсак, пул маблағлари, кредит қўйилмалари, қимматли қоғозларга киритилган инвестициялар, асосий воситалар, номоддий активлар ва бошқа активлар асосий элементлар ҳисобланади. Уларни қуйидаги жадвал кўринишида кўришимиз мумкин:

+

Тижорат банкларининг МҲҲС бўйича активлари таркиби*

№	Активлар
1	Пул маблағлари ва пул маблағлари эквивалентлари
2	Бошқа банклардаги маблағлар
3	Қарз қимматли қоғозларига киритилган инвестициялар
4	Улушли қимматли қоғозларга киритилган инвестициялар
5	Ҳосилавий қимматли қоғозларга киритилган инвестициялар
6	Мижозларга берилган кредитлар, шу жумладан молиявий ижара
7	Асосий воситалар
8	Номоддий активлар
9	Фойдаланиш ҳуқуқи билан олинган активлар
10	Солиқ мажбуриятлари бўйича бўнак тўловлари
11	Бошқа молиявий активлар
12	Бошқа активлар

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 13.04.2016 йилдаги ЎРҚ-404-сон [«Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида](https://lex.uz/docs/2931253) //https://lex.uz/docs/2931253.
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 05.11.2019 йилдаги ЎРҚ-580-сон [«Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида](https://lex.uz/docs/4581969) //https://lex.uz/docs/4581969.
3. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг қарори, 27.11.2021 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3337 сонли “Тижорат банкларининг ҳисоб

сиёсати ва молиявий ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида”
Низом//<https://lex.uz/docs/5745251>.

*Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг «Тижорат банкларининг ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида»ги Низоми. 27.11.2021 й, АВ №3337.

